

Edith Stein: uma vida em busca da verdade

Diego Andrade de Jesus LELIS¹

Resumo: A trajetória de Edith Stein (1891-1942) é marcada pela singular convergência entre filosofia, espiritualidade e compromisso histórico. Filósofa alemã, de origem judaica, foi discípula de Edmund Husserl e integrante do Círculo de Göttingen, destacando-se por sua pesquisa fenomenológica sobre a empatia. Sua busca intelectual a conduziu à conversão ao catolicismo, ao ingresso na Ordem das Carmelitas Descalças e, por fim, ao martírio no campo de extermínio de Auschwitz. Este artigo analisa sua vida sob um enfoque histórico-biográfico e teológico, destacando as implicações de seu percurso para a humanidade e para a teologia contemporânea, especialmente diante da necessidade de empatia, da resistência a regimes totalitários e da valorização da filosofia no diálogo com a fé.

Palavras-chave: Edith Stein. Teresa Benedita da Cruz. Filosofia. Cristianismo. Martírio.

¹ **Diego Andrade de Jesus Lelis.** Doutor e Mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Especialista em Tutoria em Educação a Distância e EJA, em Educação Especial e Ensino Religioso, e em Geografia, História e Sustentabilidade. Licenciado em Geografia e Filosofia. Bacharel em Teologia.

Edith Stein: A Life in Search of the Truth

Diego Andrade de Jesus LELIS

Abstract: The life of Edith Stein (1891–1942) is marked by the unique convergence of philosophy, spirituality, and historical commitment. A German philosopher of Jewish origin, she was a disciple of Edmund Husserl and a member of the Göttingen Circle, standing out for her phenomenological research on empathy. Her intellectual quest led her to convert to Catholicism, enter the Order of Discalced Carmelites, and ultimately embrace martyrdom in the Auschwitz extermination camp. This article examines her life from a historical-biographical and theological perspective, highlighting the implications of her journey for humanity and contemporary theology, especially in light of the need for empathy, resistance to totalitarian regimes, and the valuing of philosophy in dialogue with faith.

Keywords Edith Stein. Teresa Benedicta of the Cross. Philosophy. Christianity. Martyrdom.

1. INTRODUÇÃO

A vida da filósofa Edith Stein (1891-1942) é um testemunho denso de busca intelectual, transformação interior e fidelidade a princípios éticos e espirituais em meio a um dos períodos mais sombrios do século XX. Nascida em um lar judaico, tornou-se atea na juventude, destacou-se como acadêmica brilhante no círculo fenomenológico de Edmund Husserl e converteu-se ao catolicismo, ingressando na Ordem das Carmelitas Descalças sob o nome de Teresa Benedita da Cruz. Sua trajetória foi interrompida tragicamente no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, onde morreu mártir durante a Segunda Guerra Mundial.

Estudar Edith Stein, hoje, é mais do que revisitar a biografia de uma santa ou filósofa; é mergulhar em questões profundamente atuais. Em um mundo marcado pelo recrudescimento de discursos de ódio, pela ascensão de regimes e ideias totalitárias, e pelo avanço de polarizações ideológicas, a vida e o pensamento de Stein recordam a necessidade de resgatar a empatia como fundamento da convivência humana. Sua tese de doutorado, dedicada à análise fenomenológica da empatia, não é apenas um exercício intelectual, mas um convite a compreender o outro em sua alteridade, algo vital para a superação de divisões políticas, sociais e religiosas.

A trajetória de Edith ilumina a importância da ciência e da filosofia como espaços legítimos para a busca da verdade, livres de instrumentalizações ideológicas. Em tempos em que a produção científica sofre ataques ou é relegada a interesses imediatos, Stein nos lembra que o pensamento rigoroso, aliado à abertura existencial, é indispensável para o florescimento humano. Sua vida, que uniu erudição acadêmica e compromisso ético, oferece um paradigma para repensar a função social da filosofia: compreender, questionar, transformar e humanizar.

O presente artigo tem como objetivo apresentar, de forma histórico-biográfica, o itinerário de vida de Edith Stein, desde seu contexto familiar e formação acadêmica até seu martírio e canonização, evidenciando como sua busca pela verdade se articula com questões universais e contemporâneas: a empatia, a resistência a

ideologias opressoras e a valorização da ciência e da filosofia para a humanidade.

A metodologia empregada baseia-se em pesquisa bibliográfica, com ênfase em fontes históricas, biográficas e filosóficas já consolidadas, incluindo obras de biógrafos e registros documentais, bem como pronunciamentos e textos da própria Edith Stein. A abordagem adota um recorte cronológico e temático, permitindo compreender como as diferentes fases de sua vida se interligam e refletem um compromisso contínuo com a verdade.

Ao revisitar Edith Stein, não se trata apenas de preservar a memória de uma figura histórica e religiosa, mas de reconhecer nela um símbolo universal de resistência ética e intelectual. Sua vida convida a redescobrir que a verdadeira grandeza humana reside no encontro entre razão e fé, ciência e espiritualidade, pensamento e ação.

2. DESENVOLVIMENTO

Abrir as páginas da vida de Edith Stein é como entrar num território onde razão e fé se encontram em diálogo profundo, e onde a busca pela verdade não teme atravessar desertos, fronteiras e abismos. É caminhar por corredores de bibliotecas iluminados pela curiosidade intelectual, ouvir o silêncio orante de um claustro carmelita e sentir o peso da história nos trilhos que levam a Auschwitz. Ao adentrar esse universo, somos convidados a acompanhar uma mulher que não se deixou reduzir pelas circunstâncias, mas que transformou cada experiência em degraus de uma mesma ascensão: o encontro com o Absoluto.

A infância de Edith Stein

Edith Theresa Hedwig Stein nasceu em 12 de outubro de 1891, na cidade de Breslau, capital da província da Silésia, então pertencente ao Império Alemão, hoje Wrocław, na Polônia. A data de seu nascimento coincidia com o *Yom Kippur*, a mais solene festa do calendário judaico, conhecida como Dia da Expição, ocasião

em que, segundo a tradição hebraica, os fiéis buscam a reconciliação com Deus e com o próximo. Tal coincidência, narrada em diversas biografias, assumiu ao longo da vida de Edith um valor simbólico, frequentemente recordado por ela e por seus contemporâneos. (Josaphat, 1999)

Filha de Siegfried Stein e Auguste Courant, Edith era a mais nova de onze irmãos, quatro deles falecidos ainda na primeira infância. Sua educação, assim como a de seus irmãos, ocorreu sob a estrita observância dos preceitos judaicos, transmitidos com rigor e zelo por sua mãe, herdeira de uma tradição religiosa sólida e orgulhosa de sua identidade hebraica. Conforme relata Herbstrith,

“a senhora Stein era uma hebreia de pura estirpe, orgulhosa disso até as últimas consequências. Exemplar na observância de todos os ritos da religião, zelava severamente para que os seus filhos seguissem o seu exemplo. As orações eram rezadas em hebraico e todas as cerimônias do Talmude eram fielmente observadas”. (Herbstrith, 1997, p. 23)

O núcleo familiar sofreu uma grande reviravolta em 1893, quando Edith tinha menos de dois anos: o pai faleceu repentinamente, vítima de insolação durante uma viagem de negócios pelo interior da Alemanha. A perda precoce obrigou a senhora Auguste, então com apenas 43 anos, a assumir sozinha a gestão dos negócios da família, uma madeireira fortemente endividada, ao mesmo tempo em que criava os filhos e zelava pela vida espiritual da casa. Sua atuação unia competência empresarial e profunda religiosidade. Enrico Pepe descreve:

“Trabalhava sozinha e os dois filhos maiores a ajudavam, enquanto Edith e as irmãs menores divertiam-se escondendo-se entre os feixes de lenha, mas sem nunca fugir aos olhos vigilantes da mãe. Desde pequena teve uma grande estima pela mãe, participava da honestidade e da laboriosidade, admirava-lhe acima de tudo o amor atento com o ser humano: não gostava só dos filhos e da numerosa parentela, mas também de todo pobre que batesse à porta de sua casa ou do lugar de trabalho, recebido sempre com atenção e nunca indo embora de mãos vazias”. (Pepe, 2008, p. 471)

A figura de Auguste Stein foi decisiva na formação de Edith. Além de transmitir-lhe valores como honestidade, disciplina e solidariedade, demonstrou notável habilidade administrativa em um contexto histórico no qual mulheres raramente ocupavam posições de comando nos negócios. Christian Feldmann registra que,

“[...] na manhã do dia seguinte, estava na madeireira, discutindo com carpinteiros, construtores e fornecedores, medindo tábuas, subindo nas carroças e ajudando os empregados a descerem as pesadas pranchas de madeira. A filha de comerciantes demonstrou um extraordinário tino comercial; em breve, seria capaz de avaliar o valor de uma floresta de dentro de um trem em movimento. Os colegas de Breslau, admirados, a chamavam a ‘comerciante mais hábil em todo o ramo’. Independente de ser verão ou inverno, ela levantava de madrugada, alimentava e ajeitava as crianças, e corria para a madeireira. Passados alguns anos de privações, o negócio ficou livre das dívidas”. (Feldmann, 2001, p. 11)

Edith cresceu, portanto, em um ambiente marcado por duas forças complementares: a firmeza moral e o senso prático herdados de sua mãe, e o peso cultural e religioso de uma tradição que moldava o cotidiano familiar. Desde muito cedo, destacou-se entre as crianças de sua idade por sua curiosidade intelectual e determinação. Aos quatro anos, pediu para acompanhar a irmã Erna à escola e, logo ao chegar ao jardim de infância, demonstrou pouco interesse pelas brincadeiras, inclinando-se para atividades de aprendizado. Ela mesma recordaria:

Nos meus sonhos eu via sempre um brilhante futuro diante de mim. Eu sonhava com a felicidade e a glória, pois estava persuadida de que era destinada a algo de grande e que não era absolutamente feita para o quadro acanhado e burguês no qual tinha nascido. (Herbstrith, 1997, p. 07)

Reconhecida como menina prodígio, ingressou, aos seis anos, diretamente na primeira série por concessão especial, tornando-se rapidamente a melhor aluna da classe. No entanto, por volta dos quatorze anos, ao enfrentar as turbulências da adolescência, passou por uma crise pessoal que resultou no abandono temporário dos estudos. Foi morar em Hamburgo, com a irmã mais velha, que vivia

um casamento instável. O afastamento da vida familiar e religiosa intensificou seu ceticismo, levando-a a declarar-se atea:

“Foi-me penoso sair de casa. Nessa época perdi meus sonhos de criança e querendo afirmar-me como ser independente, comecei a subtrair-me de toda a autoridade da parte de minha mãe e de meus irmãos e irmãs... (em Hamburgo) perdi o hábito de rezar, consciente e voluntariamente. Não pensava no meu futuro, mas continuava com convicção de que era destinada a algo grande”. (Herbstrith, 1997, p. 08)

Após quase dois anos longe da escola e em crise de fé, Edith retornou a Breslau. Incentivada por sua mãe, retomou os estudos para se preparar para os exames de ingresso no ensino médio, etapa que abriria caminho para sua futura carreira acadêmica.

A Vida Acadêmica

Após retomar os estudos em Breslau e concluir, com êxito, o ensino médio, Edith Stein recebeu, em 1911, o diploma do Colégio Liceu Vitória (*Oberlyzeum der Viktoriaschule*). Essa conquista, incomum para as mulheres da época, abriu-lhe a possibilidade de ingressar no ensino superior, em um período no qual o acesso feminino às universidades alemãs ainda era restrito, e, somente a partir de 1908, as mulheres puderam matricular-se formalmente como estudantes regulares nas universidades prussianas. (Josaphat, 1999)

Sua mãe desempenhou papel decisivo nesse momento, não apenas apoiando moralmente a filha, mas também viabilizando financeiramente seus estudos. Edith obteve autorização para iniciar o bacharelado em Filosofia Germânica e Psicologia na Universidade de Breslau, uma instituição com forte tradição humanista, mas ainda marcada por certo conservadorismo acadêmico. Herbstrith observa que

“ainda que a maior parte das alunas fosse muito inteligente, pois o exame de seleção naquela escola (*Oberlyzeum der Viktoriaschule*) era rigorosíssimo, ela superou a todas pela profundidade de seus conhecimentos. Estudiosíssima, sem ser ambiciosa, distinguiu-se também por sua humildade e modéstia (...) preparava-se para universidade, o que

não era comum para uma mulher naquela época”. (Herbs-trith, 1997, p. 31-32)

Sua busca pela verdade, já presente desde a infância, levou-a a frequentar também cursos de Letras e História, na tentativa de ampliar horizontes e encontrar respostas às questões que a inquietavam. Contudo, a falta de profundidade filosófica nas abordagens desses cursos a levou a concentrar-se na filosofia, área que lhe parecia oferecer instrumentos mais rigorosos para compreender a realidade. Foi, nesse período, que tomou conhecimento, por meio de colegas, das aulas de Edmund Husserl, professor da Universidade de Göttingen e fundador da fenomenologia, cujo método prometia um estudo radical da consciência e da experiência.

O encontro intelectual com a obra de Husserl foi decisivo. Um colega presenteou-a com o segundo volume das *Investigações Lógicas*, e relatou que, em Göttingen, ‘tudo girava em torno da filosofia e dos fenômenos’. A jovem Edith decidiu transferir-se para lá, uma mudança que exigiu novo sacrifício financeiro de sua mãe, que custeou, não apenas as despesas acadêmicas, mas também a moradia. Em Göttingen, Edith foi admitida na turma de alunos escolhidos de Husserl e integrou o chamado ‘Círculo de Göttingen’, formado por jovens intelectuais que buscavam discutir e aplicar a fenomenologia às mais diversas áreas do saber. (Josaphat, 1999)

O Círculo de Göttingen não era apenas um espaço acadêmico, mas um ambiente de intensa troca intelectual, onde se cultivava a análise crítica e o diálogo interdisciplinar. Edith destacou-se pela capacidade de sistematizar conceitos complexos e pela clareza de exposição, ganhando o respeito de seus pares e a atenção do próprio Husserl.

A eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, interrompeu temporariamente sua trajetória acadêmica. Movida por um profundo senso de responsabilidade social, Edith se voluntariou como enfermeira da Cruz Vermelha, trabalhando em um hospital improvisado em *Mährisch-Weisskirchen*, na atual República Tcheca. Ali, lidou diariamente com feridos de guerra, realizando tarefas que iam desde cuidados básicos até apoio emocional aos soldados. Sua frase, “Agora não tenho mais vida pessoal, toda minha vida pertence

ao grande acontecimento” (Herbstrith, 1997), sintetiza o espírito de entrega que a guiou nesse período.

Com a diminuição da demanda por voluntários, retornou a Göttingen e retomou sua pesquisa. Sob a orientação direta de Husserl e, com o apoio de Martin Heidegger, então assistente de Husserl e já um jovem filósofo promissor, trabalhou intensamente em sua tese de doutorado sobre o problema da empatia (*Zum Problem der Einfühlung*), um tema até então pouco explorado sistematicamente na filosofia. Em agosto de 1916, apresentou a tese perante uma banca de professores exigentes e, após quase oito horas de exame, recebeu a nota máxima, acompanhada da menção *summa cum laude*. Herbstrith sintetiza esse período afirmando que Edith

“frequentou aulas, participou dos seminários, das reuniões do famoso Círculo de Göttingen, escolheu Husserl como orientador para a sua tese de doutoramento e, quando em 1916, o grande filósofo, futuro prêmio Nobel, foi transferido para Friburgo, Edith o acompanhou como colaboradora assistente. Em Friburgo, coube a ela [...] organizar os manuscritos do mestre para publicação, ajudá-lo nas pesquisas. Outro filósofo que depois se tornará famoso, Heidegger, ajudou-a para que ela pudesse ter tempo de elaborar sua tese doutoral”. (Herbstrith, 1997, p. 40-41)

O título de doutora em filosofia, raro entre mulheres na Alemanha da época, consolidou sua reputação acadêmica. No entanto, as inquietações existenciais de Edith não se dissiparam. A verdade que encontrara no campo filosófico ainda não era a verdade última que buscava. Como ela mesma reconheceria mais tarde, toda a sua formação intelectual, até aquele momento, servira como preparação para um chamado maior, que se revelaria plenamente nos anos seguintes.

A Conversão ao Catolicismo

Ao longo de sua vida acadêmica e pessoal, Edith Stein manteve uma postura intelectual rigorosa, fundamentada na observação, análise e busca da verdade. No entanto, à medida que avançava na filosofia fenomenológica, começou a perceber que muitos dos grandes pensadores e amigos que admirava, vários deles de origem

judaica, professavam uma fé viva em Deus. Essa constatação despertou nela um questionamento interior que, embora inicialmente silencioso, iria transformá-la profundamente.

Aos poucos, essa inquietação se tornou mais explícita. Em 1918, Edith decidiu deixar seu posto como assistente de Edmund Husserl. Sobre esse momento, ela mesma relatou:

“O mundo da fé repentinamente se abria diante de mim. Homens, com os quais eu devia tratar todos os dias e que eu circundava de admirada veneração, viviam nesse mundo: isso, devia, portanto, merecer pelo menos uma séria consideração (...) contentei-me somente com acolher sem resistência as sugestões que me viam do ambiente e cheguei, quase sem perceber, a uma verdadeira transformação”. (Herbstrith, 1997, p. 46)

Entre os eventos que catalisaram esse processo, destaca-se a morte do professor Adolf Reinach, amigo próximo e colega no Círculo de Göttingen, durante a Primeira Guerra Mundial. Viúva aos 28 anos, Anna Reinach pediu a Edith que a ajudasse a organizar os escritos do marido. O testemunho de Anna diante da perda, sereno, confiante e iluminado por uma esperança inexplicável, marcou profundamente Edith. Mais tarde, ela descreveria essa experiência como um primeiro contato real com o mistério da Cruz:

“Foi meu primeiro encontro com a cruz, minha primeira experiência com a força divina da cruz que se comunica aos que a abraçam. Pela primeira vez, pude contemplar, em toda a sua resplandecente realidade, [...] Foi o momento em que minha incredulidade caiu; empalideceu o hebraísmo e Cristo se elevou radiante diante de mim, Cristo no mistério de sua Cruz”. (Herbstrith, 1997, p. 50)

Essa abertura inicial ao cristianismo amadureceu ao longo dos anos seguintes, mas encontrou seu ponto decisivo no verão de 1921. Durante férias, na casa de campo de seus amigos Hedwig e Erich Conrad-Martius, Edith, ao explorar a biblioteca do casal, encontrou a Vida de Santa Teresa de Jesus, escrita pela própria reformadora do Carmelo. A leitura a arrebatou de tal forma que, segundo seu relato, começou no final da tarde e terminou ao amanhecer do dia seguinte, sem interrupções: “Comecei a leitura e fiquei de tal modo presa que não a interrompi até que cheguei ao fim do livro.

Quando o fechei, tive de confessar a mim mesma: Esta é a verdade”. (Medeiros, 2000, p. 299-300)

A clareza e a profundidade da experiência descrita por Teresa d'Ávila ressoaram diretamente na busca existencial de Edith, que percebeu ter encontrado a Verdade a que aspirava desde a infância. No dia seguinte, adquiriu um catecismo e um missal, estudando-os com afinco para compreender, com a mesma seriedade intelectual que dedicava à filosofia, a doutrina e a liturgia católicas.

Pouco tempo depois, tomou a decisão de receber o batismo. O pároco local, inicialmente reticente devido à rapidez de sua decisão, submeteu-a a uma longa sabatina teológica. Convencido de sua compreensão e sinceridade, concedeu-lhe o sacramento. Aos 30 anos, em 1º de janeiro de 1922, Edith Stein recebeu o batismo e a primeira comunhão, tendo como madrinha sua amiga Hedwig Conrad-Martius. Acrescentou ao seu nome o de Teresa, em homenagem à santa que havia sido instrumento de sua conversão.

O passo seguinte foi comunicar a decisão à mãe, judia devota. A reação foi de profunda dor. Conforme relata Fabretti:

“A mulher forte, que na escola dos antigos patriarcas suportara as mais duras adversidades da vida, pela primeira vez, diante de uma filha, chorou! As duas mulheres, mesmo que no seu íntimo conservassem intactos o afeto e a estima que as havia unido, estavam então espiritualmente separadas”. (Fabretti, 1995, p. 39)

Apesar da tensão familiar, Edith manteve a serenidade e decidiu adiar, temporariamente, seu ingresso em uma ordem religiosa, atendendo ao conselho de seus diretores espirituais e considerando o impacto emocional que a mudança causaria à mãe.

A conversão de Edith Stein é um caso exemplar de integração entre razão e fé: não resultou de uma ruptura irracional com seu passado, mas de um processo gradual em que a experiência existencial e a reflexão filosófica se entrelaçaram. Sua formação fenomenológica, ao ensinar-lhe a “voltar às coisas mesmas”, permitiu que se aproximasse da experiência religiosa com a mesma abertura investigativa que caracterizava sua abordagem acadêmica.

A Professora Edith Stein

Após sua conversão ao catolicismo, Edith Stein amadureceu o desejo de ingressar na Ordem das Carmelitas Descalças, reformada por Santa Teresa de Jesus. No entanto, atendendo ao conselho de seus diretores espirituais, e considerando o impacto emocional que isso teria sobre sua mãe, decidiu, temporariamente, permanecer no mundo acadêmico e colocar seus talentos a serviço da formação humana e intelectual de outras pessoas.

Sua atuação docente foi marcada por uma perspectiva inovadora, atenta à dignidade da pessoa e às especificidades individuais. Com sensibilidade e rigor intelectual, Edith percebeu que o formalismo predominante na educação de seu tempo não atendia às demandas de uma sociedade em transformação. Para ela, era necessário superar métodos rígidos e uniformizadores, substituindo-os por práticas pedagógicas que integrassem o desenvolvimento intelectual, moral e espiritual dos alunos.

Nesse período, manteve contato estreito com importantes intelectuais católicos, entre eles o padre jesuíta Erich Przywara, que a incentivou a participar de conferências pela Alemanha e por outros países europeus, discutindo temas relacionados à filosofia, espiritualidade e educação. Simultaneamente, aprofundou seus estudos sobre Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, identificando afinidades entre a tradição filosófica cristã e os métodos fenomenológicos.

Em 1932, Edith foi nomeada livre-docente no Instituto Alemão de Pedagogia Científica, em Münster, uma instituição de destaque na formação de professores e na pesquisa educacional. Lá, desenvolveu métodos de ensino inovadores e incentivou especialmente as mulheres a prosseguirem nos estudos, em uma época em que o ensino superior feminino ainda era limitado. Oliveira ressalta que, com a ajuda de suas alunas, desenvolveu métodos de educação inovadores, despertando o interesse das moças pelo estudo e pela formação, além de contribuir significativamente para a formação moral e espiritual. (Oliveira, 1989)

Sua preocupação com a presença feminina na vida social e religiosa levou-a a escrever e proferir conferências sobre a identidade e a missão da mulher, sempre de forma construtiva, mas sem deixar de provocar debates. Como observa Medeiros:

“Edith Stein era uma mulher plenamente feminista, sem, no entanto, aderir às correntes mais radicais, que já surgiam na época. Tudo o que falava servia como motivação para que as mulheres assumissem sua real posição na sociedade e na religião. Sofreu várias críticas, mas nem por isso parou o seu trabalho”. (Medeiros, 2000, p. 301)

Além do magistério, publicou artigos e ensaios em revistas acadêmicas e eclesiais, refletindo sobre a formação integral da pessoa humana, a importância da filosofia na educação e a articulação entre ciência e fé. Essa produção contribuiu para consolidar sua reputação como intelectual e pedagoga de projeção internacional.

Entretanto, o contexto político da Alemanha mudou radicalmente. Em janeiro de 1933, Adolf Hitler assumiu o poder e, rapidamente, o Partido Nacional-Socialista consolidou um regime totalitário, impondo leis de cunho antissemita que atingiam todos os judeus, independentemente de conversão religiosa ou de inserção social. A chamada Lei para a Restauração do Serviço Público (abril de 1933) excluía pessoas de “ascendência não ariana” de cargos no magistério, na administração e em funções públicas.

Essas medidas afetaram diretamente Edith, que, apesar de católica, era considerada judia pelas leis raciais de Nuremberg (1935) devido à sua origem familiar. Sua irmã Rosa, que ainda residia com a mãe, também passou a enfrentar discriminação, restrições econômicas e sociais. A família Stein começou a sentir as consequências práticas do regime: perda de direitos civis, pressão para abandonar postos de trabalho e vigilância por parte das autoridades.

Em 1933, Edith foi afastada de seu cargo docente, um golpe que não apenas encerrou sua carreira acadêmica na Alemanha, mas também expôs a vulnerabilidade de sua família. Rosa, muito próxima de Edith, compartilhava com ela o peso dessa perseguição. Anos mais tarde, essa ligação fraterna se fortaleceria ainda mais,

quando Rosa se tornaria leiga consagrada e passaria a viver com Edith no Carmelo.

Convites para lecionar no exterior surgiram, incluindo uma proposta para atuar no Instituto de Educação Católica da América do Sul, mas Edith recusou, optando por permanecer na Europa, consciente dos riscos e movida por um senso profundo de missão. Essa decisão refletia sua compreensão de que sua presença no continente, em tempos de perigo, era uma forma de solidariedade e testemunho junto ao seu povo e à Igreja.

Dessa forma, o encerramento de sua atividade docente marcou também o início de uma nova etapa: o retorno decisivo ao chamado à vida religiosa, que ela havia postergado por quase uma década.

O Ingresso no Carmelo

O afastamento definitivo do magistério e a escalada das políticas antissemitas na Alemanha nazista foram decisivos para que Edith Stein reconhecesse que havia chegado o momento de seguir plenamente o chamado à vida religiosa. Desde a sua conversão, em 1922, acalentava o desejo de ingressar na Ordem das Carmelitas Descalças, reformada por Santa Teresa de Jesus. No entanto, por quase uma década, adiará esse passo por respeito à mãe e por orientação de seus diretores espirituais, permanecendo no mundo acadêmico.

Agora, diante da exclusão profissional imposta pelas leis raciais e da crescente perseguição a judeus, mesmo convertidos, Edith percebeu no Carmelo um espaço de entrega total a Deus e de solidariedade espiritual com o seu povo. A decisão foi comunicada à família com serenidade, mas também com firmeza. Antes de partir, acompanhou a mãe à sinagoga em seu aniversário, participando de todos os ritos com profundo respeito, mesmo consciente de que sua escolha feria as convicções religiosas maternas.

A despedida foi marcada por dor e incompreensão. Conforme registra Fabretti:

“Depois de haver renunciado a sua atividade de filósofa e de oradora, que lhe tinham proporcionado tantos sucessos e tantas honras, agora renunciava também à família. Tinha dado tudo de si mesma. Esvaziaria seu coração para deixá-lo todo disponível para Jesus. Estava pronta a expiar com ele a culpa de seu povo, que não o havia reconhecido”. (Fabretti, 1995, p. 54)

Em outubro de 1933, Edith ingressou no Carmelo de Colônia, recebendo o nome de Teresa Benedita da Cruz, um título que sintetizava sua disposição de viver unida ao mistério pascal e oferecer sua vida em expiação e intercessão. Sua cela era simples, com uma janela para o jardim e um crucifixo na parede branca. A partir dali, dedicou-se à vida de oração, ao trabalho comunitário e ao estudo, mantendo o rigor intelectual que sempre a caracterizou.

Durante esse período, Rosa Stein, que também sofria com a perseguição nazista, manteve contato constante com Edith. A relação entre as duas se intensificou, e, mais tarde, Rosa se uniria à irmã como leiga consagrada no Carmelo, partilhando da mesma vida de clausura e das dificuldades impostas pela conjuntura política.

O silêncio monástico não significou um afastamento da vida intelectual. Edith retomou a redação de um projeto filosófico iniciado antes de sua entrada no Carmelo: o estudo sobre “Potência e Ato”, que mais tarde seria publicado como *Ser Finito e Ser Eterno*. Além disso, traduziu obras de Santo Tomás de Aquino e escreveu um ensaio comparando a fenomenologia husserliana com a filosofia tomista, intitulado *A fenomenologia de Husserl e a filosofia de Santo Tomás: uma tentativa de confronto*.

Nesse período, também produziu um livro sobre a vida e a obra de Santa Teresa de Jesus, unindo pesquisa histórica, reflexão teológica e experiência espiritual.

Em 21 de abril de 1938, Teresa Benedita da Cruz professou solenemente os votos de pobreza, castidade e obediência, consagrando-se definitivamente à vida carmelitana. No entanto, a paz do convento seria abalada pela intensificação das políticas nazistas contra judeus e pelo avanço das tensões internacionais que culminariam na Segunda Guerra Mundial.

A Perseguição, o Martírio e a Canonização

A vida no Carmelo de Colônia não ficou imune à tempestade política que se intensificava na Alemanha nazista. A partir de 1935, com a promulgação das Leis de Nuremberg, Edith Stein passou a ser considerada oficialmente ‘judia de sangue’ pelo regime, apesar de sua conversão e vida religiosa. A hostilidade contra judeus convertidos ao cristianismo aumentou progressivamente, atingindo também a vida das comunidades religiosas que os acolhiam.

O marco de virada foi a chamada Noite dos Cristais (*Kristallnacht*), em 9 e 10 de novembro de 1938, quando sinagogas foram incendiadas, lojas e casas de judeus destruídas, e milhares de pessoas presas ou mortas. Diante da escalada da violência, as superiores decidiram transferir Edith para o Carmelo de Echt, na Holanda, país que, à época, ainda se encontrava neutro. A transferência, realizada em 31 de dezembro de 1938, teve como objetivo proteger sua vida e permitir que continuasse a viver a vocação carmelitana em relativa segurança.

Em Echt, Edith retomou a rotina monástica com serenidade. Pouco tempo depois, sua irmã Rosa, já sem possibilidade de permanecer na Alemanha devido à perseguição, uniu-se a ela como leiga consagrada, auxiliando nas tarefas do convento. Essa união das duas irmãs foi um consolo mútuo diante das incertezas do tempo de guerra.

A tranquilidade, porém, foi breve. Em maio de 1940, a Holanda foi invadida pelas tropas nazistas, e as medidas antisemitas passaram a vigorar também no território ocupado. Inicialmente, judeus convertidos ao cristianismo haviam sido poupados das deportações, mas a situação mudou drasticamente após 26 de julho de 1942, quando os bispos holandeses publicaram uma carta pastoral condenando publicamente as perseguições nazistas. A resposta de Hitler foi imediata: ordenou a prisão de todos os judeus católicos.

No dia 2 de agosto de 1942, dois oficiais da SS chegaram ao Carmelo de Echt e ordenaram que Teresa Benedita da Cruz e Rosa Stein se preparassem para partir em cinco minutos. As irmãs, ves-

tindo o hábito carmelitano, despediram-se da comunidade. Ao sair, Edith disse a Rosa “Vem, vamos ao holocausto por nosso povo”. (Herbstrith, 1997)

Elas foram levadas ao campo de trânsito de Westerbork, no norte da Holanda, onde permaneceram por alguns dias antes da deportação. Testemunhos posteriores relatam que, mesmo diante do caos e da angústia, Edith manteve uma calma impressionante, cuidando especialmente das crianças e confortando as mães desesperadas. Conforme descreve Herbstrith:

“Edith Stein sobressaía nitidamente no conjunto pelo seu comportamento pacífico e sua atitude calma. Os gritos, os choros, o estado de super-excitação nervosa dos recém-chegados, eram indescritíveis. Edith Stein passava entre as mulheres como um anjo consolador, pacificando umas, cuidando de outras. Muitas pareciam estar numa espécie de prostração, vizinha da loucura: permaneciam ali a gemer como que embrutecidas, abandonando seus filhos. Edith Stein imediatamente ocupou-se das criancinhas, lavou-as, penteou-as, procurou-lhes alimentos e os cuidados indispensáveis”. (Herbstrith, 1997, p. 37)

Em 7 de agosto de 1942, Edith e Rosa foram colocadas em um trem com destino ao campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, na Polônia ocupada. Conforme relatos colhidos no pós-guerra, é altamente provável que tenham sido mortas na câmara de gás poucas horas após a chegada, em 9 de agosto de 1942. Seus corpos foram incinerados juntamente com os de milhares de outras vítimas do Holocausto. (Josaphat, 1999)

Somente em 1950, a Cruz Vermelha da Holanda confirmou oficialmente a data de morte das duas irmãs (Oliveira, 1989). Edith Stein, que em vida uniu de forma singular filosofia e espiritualidade, encerrou sua jornada oferecendo-se plenamente, em comunhão com o sofrimento do seu povo e em fidelidade ao Evangelho.

O processo de beatificação foi aberto em 1962 e concluído em 1º de maio de 1987, quando o Papa João Paulo II celebrou a cerimônia em Colônia. Na ocasião, a sobrinha de Edith, que estava presente, declarou:

“Pode-se ser judeu e, todavia, estar presente em colônia em honra de Edith Stein, há, entretanto, motivo de amargura: milhões de pessoas olham o papa beatificar nossa tia. Mas, em 1933, ela não recebeu nenhuma resposta do Papa quando tentou atrair sua atenção sobre o destino dos judeus. Apesar disso considero a beatificação de minha tia como a vontade da Igreja Católica de melhorar suas relações com os judeus e como sinal de penitência pelo que poderia ter feito e não fez”. (Herbstrith, 1997, p. 44)

Em 11 de outubro de 1998, João Paulo II canonizou Edith Stein na Praça de São Pedro, em Roma, diante de uma multidão de mais de 70 mil pessoas. Na homilia, disse: “Assim como nessa data, também hoje nos inclinamos diante da memória de Edith Stein, proclamando o testemunho invicto que ela deu durante a vida e sobretudo com a morte”. (João Paulo II, homilia de canonização, 1998)

O calendário litúrgico católico celebra sua memória no dia 9 de agosto, data de seu martírio. Para além das fronteiras religiosas, Edith Stein permanece como um símbolo de coragem moral, lucidez intelectual e solidariedade radical em tempos de escuridão histórica.

Lições de Edith Stein para a Humanidade e para a Teologia Contemporânea

A trajetória de Edith Stein transcende os limites de uma biografia religiosa ou filosófica. Sua vida, marcada pela busca incessante da verdade, pela coragem moral diante de regimes opressores e pela integração entre razão e fé, oferece lições que permanecem urgentes para a humanidade do século XXI e, de modo particular, para os estudantes e teólogos que se preparam para servir à Igreja e à sociedade.

Stein é um testemunho vivo da necessidade da empatia como fundamento da convivência humana. Sua tese de doutorado sobre o problema da empatia (*Zum Problem der Einfühlung*) não é apenas um exercício teórico, mas um convite a entrar no horizonte do outro, a compreender a alteridade sem reduzi-la a nossos próprios

esquemas mentais. Em um contexto global marcado pela polarização e pela fragmentação social, essa postura é indispensável tanto para a construção de pontes entre culturas e religiões quanto para o exercício pastoral e missionário.

Sua vida denuncia os perigos da indiferença diante da injustiça. A experiência de Edith sob o regime nazista revela que a neutralidade, em tempos de opressão, favorece a perpetuação do mal. Stein não apenas sofreu as consequências da perseguição antisemita, mas assumiu conscientemente o destino de seu povo, transformando a própria morte em ato de solidariedade radical. Para teólogos e agentes pastorais, essa dimensão profética é um chamado a discernir e denunciar as estruturas de pecado presentes no mundo contemporâneo.

Edith Stein resgata a importância da filosofia e da ciência para a fé. Sua formação fenomenológica e seu diálogo crítico com Santo Tomás de Aquino demonstram que a fé não teme a razão, mas a integra e a eleva. Para os estudantes de teologia, seu exemplo desafia a evitar tanto um fideísmo fechado quanto um racionalismo estéril, propondo uma teologia enraizada na tradição, mas dialogante com o pensamento contemporâneo.

Além disso, sua biografia convida a refletir sobre o lugar da mulher na Igreja e na sociedade. Suas conferências e escritos sobre a formação feminina, sempre fundamentados em uma visão integral da pessoa, permanecem relevantes para o debate atual sobre a participação das mulheres nos âmbitos acadêmico, pastoral e eclesial.

A síntese de sua vida filosófica, mística e martirial mostra que o caminho do teólogo não se limita ao estudo, mas deve conduzir à transformação interior e ao testemunho concreto.

Assim, para a humanidade, Edith Stein é um farol de lucidez e coragem; para a teologia, é um paradigma de como unir reflexão e santidade, pensamento e vida. Seu legado desafia cada nova geração a cultivar a inteligência sem perder a ternura, a defender a verdade sem abandonar a caridade, e a buscar, em todos os campos, uma sabedoria que conduza ao serviço do outro e ao louvor de Deus.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vida e a obra de Edith Stein, Teresa Benedita da Cruz, constituem um testemunho singular de integração entre filosofia, espiritualidade e compromisso histórico. Seu itinerário, marcado por rupturas e sínteses, expressa a possibilidade concreta de unir o rigor da razão à profundidade da fé, sem reduzir uma à outra. Essa unidade vital foi forjada na confluência de três eixos: a tradição religiosa judaica de sua infância, a formação fenomenológica recebida no ambiente acadêmico da Alemanha pré-guerra e a experiência mística eclesial vivida no Carmelo.

Teologicamente, a trajetória de Edith manifesta a verdade de que Deus se deixa encontrar por quem o busca com retidão de coração (cf. Jr 29,13), mesmo quando essa busca se inicia fora dos contornos explícitos da fé cristã.

Stein encarna a virtude da solidariedade radical, iluminada pelo mistério da cruz. Ao permanecer com seu povo até a morte, Edith reinterpreto, em chave cristológica, a pertença irrevogável à herança de Israel (cf. Rm 11,29). Sua decisão de compartilhar o destino dos judeus perseguidos não foi mero fatalismo, mas um ato livre e consciente de comunhão com os sofrimentos da humanidade, assumindo a lógica do “grão de trigo” (Jo 12,24) que, ao morrer, dá fruto. Esse gesto confere à sua morte um caráter profundamente pascal: nela se entrelaçam a kenosis (cf. Fl 2,6-8) e a esperança da ressurreição.

Edith Stein demonstra que a teologia, para ser relevante, precisa manter um diálogo crítico com a filosofia e as ciências humanas. Sua obra filosófica, desde *Zum Problem der Einfühlung* até *Ser finito e ser eterno*, mostra que a reflexão teológica não pode prescindir de um método rigoroso, capaz de interrogar e ser interrogado pelo pensamento contemporâneo. Ao articular a fenomenologia de Husserl com o tomismo, Stein oferece um modelo de interdisciplinaridade que continua fecundo para a pesquisa teológica atual, especialmente nas áreas de antropologia teológica, epistemologia e espiritualidade.

Para a humanidade, Edith Stein permanece como sinal de que a empatia não é apenas uma categoria psicológica, mas uma disposição ontológica e ética que funda a possibilidade de comunhão entre as pessoas. Em contextos marcados por ideologias totalitárias ou por sistemas que reduzem o ser humano a categorias utilitárias, a empatia se torna ato de resistência e critério de discernimento moral. Para os estudantes e teólogos, essa consciência é essencial, pois a missão eclesial no mundo exige não apenas ortodoxia, mas também ortopraxia: a fidelidade à verdade deve vir acompanhada da capacidade de reconhecer e acolher o outro em sua dignidade e história.

Sua canonização, em 1998, além de reconhecer a santidade de uma vida, também simboliza a disposição da Igreja em promover o diálogo judeu-cristão, refletir sobre sua própria história e afirmar que a santidade não se isola da realidade histórica, mas se encarna nela. Edith Stein nos lembra que o teólogo, mais do que um especialista em conceitos, é chamado a ser testemunha alguém que, como ela, busca a verdade com a mente e a ama com a vida.

Diante de um cenário global em que ressurgem nacionalismos excludentes, intolerâncias religiosas e desprezo pela reflexão filosófica, Edith Stein aponta para uma teologia enraizada na Tradição e aberta ao diálogo; para uma espiritualidade que integra contemplação e ação; e para um humanismo que não teme reconhecer, como ela reconheceu, que a Verdade tem um rosto: o de Jesus Cristo. A lição última que sua vida oferece é que a fidelidade à verdade exige não apenas intelecto aguçado, mas um coração disposto a se entregar até o fim por amor a Deus e aos irmãos e irmãs.

REFERÊNCIAS

- FABRETTI, Vitória. Edith Stein: uma vida por amor. São Paulo, Paulinas, 1995.
- FELDMANN, Christian. Edith Stein judia, atea e monja. Bauru: EDUSC, 2001.
- HERBSTTRITH, Waltraud. Edith Stein: a loucura da cruz. São Paulo: Monte Carmelo, 1997. (Trad. Manuel Ordeñez Villanoel).

JOÃO PAULO II. Homilia na Missa de Canonização de Edith Stein. Vaticano, 11 out. 1998. Disponível em: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/homilies/1998/documents/hf_jp-ii_hom_19981011_stein.html. Acesso em: 13 ago. 2025.

JOSAPHAT, Carlos. As Santas Doutoradas: espiritualidade e emancipação da mulher. São Paulo: Paulinas, 1999.

MEDEIROS, Tito. Judaísmo e Cultura em Edith Stein. In: Revista Grande Sinal. Petrópolis: Vozes, mai./jun. 2000.

OLIVEIRA, Maria de Lourdes Ganzorolli de. Edith Stein e o sentido da vida. Rio de Janeiro: Presença, 1989.

PEPE, Enrico. Mártires e santos do calendário romano. São Paulo, Ave Maria, 2008.